

Orhan Veli Kanık ile Cemal Süreyya'nın Şiirlerinde Soru

Questions In the Poems Of Orhan Veli Kanık and Cemal Süreyya

Mehmet Kayar¹ Fersende Seviş² Erdal Malay³

¹ Öğretmen, 80. Yıl İlkokulu, Orcid No: 0009-0001-0712-3201, Siirt, Türkiye

² Öğretmen, Veysel Karani İlkokulu, Orcid No: 0009-0004-6902-5086, Siirt, Türkiye

³ Öğretmen, İbni Sina İlkokulu, Orcid No: 0009-0002-1404-8825, Batman, Türkiye

ÖZET

İnsanların varlığı boyunca dil kendini gün geçtikçe geliştirmiştir. Bunun sonucunda farklı dil yapıları ve çalışmaları ortaya çıkmaya başlamıştır. Dilin belirli özellikler ile kullanılması bir ahenk yakalanması dilin farklı noktalarına ulaşılmasını sağlamıştır. Yazın türü olarak günümüzde de varlığını sürdüren şiir geniş bir söz sanatı ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada şiirin gelişmesine katkı sağlayan ve Türk edebiyatının önemli temsilcilerinden Orhan Veli Kanık ile Cemal Süreyya'nın şiirler içerisinde soru sorma şekilleri üzerinde durulmuştur.

Çalışma genel olarak iki ana bölüme ayrılmıştır. Bu iki ana bölüm alt başlıklar ile desteklenmektedir. Çalışmanın birinci bölümünde çalışmaya konu olan yazarların hayatı, eserleri ve edebi kişilikleri ile ilgili bilgi verilmektedir. Çalışmanın ikinci bölümünde ise Orhan Veli Kanık ile Cemal Süreyya'nın şiirlerinde sorunun kullanımı ve çeşitleri örnekler ile açıklanmıştır. Çalışma doğrultusunda elde edilen veriler sonuçlar bölümünde belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Orhan Veli Kanık, Cemal Süreyya, Şiir, Soru

ABSTRACT

Throughout the existence of humans, language has developed itself day by day. As a result, different language structures and studies began to emerge. Using the language with certain features has enabled us to achieve harmony and reach different points of the language. Poetry, which continues to exist as a literary genre today, appears as a broad product of verbal art. In this study, the ways of asking questions in the poems of Orhan Veli Kanık and Cemal Süreyya, who contributed to the development of poetry and are important representatives of Turkish literature, were focused on.

The study generally consists of two main parts. These two main sections are supported by subheadings. In the first part of the study, information is given about the lives, works and literary personalities of the authors who are the subject of the study. In the second part of the study, the use and types of questions in the poems of Orhan Veli Kanık and Cemal Süreyya are explained with examples. The data obtained from the study are stated in the results section.

Keywords: Orhan Veli Kanık, Cemal Süreyya, poetry, question.

GİRİŞ

Her insanın ve toplumun geçmişten günümüze kadar ulaşan sanatsal söz çalışmalarına rastlamak mümkündür. Bu söz sanatları içerisinde bulunan şiir, kaleme alındığı dönemin yapısını, kültürel, sosyal, ekonomik, sanatsal değerlerin geçmişten günümüze aktarılmasını sağlayan önemli araçlardan birisi olarak toplumların kültürel değerleri içerisinde yer almaktadır. Şiir her toplum da varlığını korumuş kimi toplumlarda hak ettiği ilgiyi ve merakı görerek gelişimi sağlamıştır. Kimi toplumlarda ise şiir yeterli ilgiyi görememiştir. Bunun temel nedeni dini, kültürel veya toplumun sosyal yapısından dolayı kaynaklanabilmektedir.

Şiir kavramın geçmişten günümüze kadar çeşitli tanımları yapılsa da tam olarak bir tanımla nitelendirilmektedir. Şiir aracılığıyla okuyucuya çeşitli sorular yöneltilebilmektedir. Uygulanan soru teknikleri şu şekildedir; Seçmeli soru, zamir sorusu, dolaysız soru, ret-kabul sorusu, ünlemlik soru, karşı çıkma sorusu, cümleyi değil cümle öğelerinden birini sorma sorusu, ikili soru, düşünme sorusu, dolaylı soru, ayırıcı soru, retorik sorusu, uzlaşma sorusu, onay sorusu gibi çeşitli soru sorma çeşitlerine şiirler içerisinde rastlamak mümkündür.

Tarih boyunca birçok kültürde yer alan şairler, tarih ustaları, düşünürler, yazarlar şiirin tanımlanmasını yapmış ve çeşitli eserleri tarih sahnesinde kaleme almışlardır. Toplumların kimliğini oluşturan ve

Citation: Kayar, M., Seviş, F., & Malay, E. (2024), "Orhan Veli Kanık ile Cemal Süreyya'nın Şiirlerinde Soru", International QMX Journal, 3(2), 861-868. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

toplumda yer alan bireylerin kendilerine sordukları, yöneticilere ve dünya ya sordukları soruları şiir aracılığıyla sunmuşlardır.

Çalışma içerisinde kullanılan soru çeşitlerine yer verilmiş bunun yanı sıra soru çeşitlerinin eserlerdeki kullanımına dikkat çekilmiştir. Soru sadece tek tip sorulmamaktadır. Farklı şekillerde sorularak cevaba ulaşılması amaçlanmaktadır. Bireyin merakını ortaya koyan ve cevabının kimi zaman belli olduğu kimi zamanda ortaya çıkmayan cevaplara sahip eserlere rastlamak mümkündür.

Orhan Veli Kanık'ın Hayatı

Orhan Veli, kimi kaynaklara göre 13 Nisan 1914 tarihinde dünyaya geldi olarak bilinse de bazı kaynaklarda 13 Nisan 1914- 14 Kasım 1950 tarih aralığında dünyaya geldiği kabul edilmektedir. İstanbul'un Beykoz semtinde dünyaya gelmiştir. Annesi Fatma Nigâr Hanım, babası Mehmet Veli Bey'dir. Orhan velinin çocukluk yılları genel olarak Beykoz ve Beşiktaş'ta çocukluğunun geçtiği bilinmektedir. Yedi yaşına geldiğinde Galatasaray Lisesi'nin İlkokulunda eğitimine yatılı olarak devam etmiştir. Okulunda birinci olan ve Fransızcaya karşı büyük bir ilgisi olduğu çocukluk yıllarında dikkat çeken noktalardan birisidir.

İlerleyen eğitim hayatına Ankara'da devam etmiştir. Eğitime olan ilgisi ilk olarak ilkokul yıllarında ortaya çıkmaya başlamıştır. Yazıya yönelmesindeki en etkili kişiler öğretmenleri olmuştur. O yıllarda yayınlanan "Çocuk Dünyası" adıyla bilinen dergide ilk öyküsünü kaleme almıştır. Lise döneminde Türk edebiyatının önemli değerlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar edebiyat hocası olarak karşısına çıkmıştır. Bu durum yazı kaleminin gelişiminde oldukça etkili olmuştur. Hocasının destekleri ile yazı ve şiirler kaleme alarak kendini geliştirmeye devam etmiştir (Enginün, 2016: 94-95).

Ankara'da yer alan PTT Genel Müdürlüğü'ndeki memurluk görevinden sonra askerliğini tamamlamıştır. 1945'te çalışmaya başladığı MEB Tercüme Bürosu'ndan, "anti-demokratik bir hava esmeye başladığı" dolayısıyla istifasını vererek İstanbul'a geri dönmüştür. Yaprak dergisini çıkarmaya başlamıştır. Derginin son baskısı ölümü sonrası arkadaşları tarafından çıkarılmıştır.

İlk kaleme aldığı çalışmaları lise yıllarında çıkardığı Sesimiz' de, şiirleri çeşitli aldığı destekler ve teşvikler ile basılabilmektedir. Oktay Rifat ve Melih Cevdet Anday ile ortak kitapları Türk şiirinin önemli değerleri haline gelmiştir. Bu değerler yenileşme oluşumunun adını vermiştir. Şiirlerinden pek çoğunun çevirisi gerçekleştirilmiştir. Bu gelişmeler tanınırlığının artmasını sağlamıştır.

Yaşadığı kazadan dolayı beyninde gerçekleşen damar çatlaması sonucunda beyin kanaması geçirmiştir. Orhan Veli 14 Kasım günü Cerrahpaşa Hastanesi'nde vefat eder. Cenazesi 17 Kasım 1950 tarihinde kaldırılmıştır.

Orhan Veli Kanık'ın Dil ve Üslub Anlayışı

Orhan Veli muvaffakiyetli ve öncül bir şairdir. Yaşadığı yıllarda edebiyata olan farklı bakış açısı şiirin kullanılmasında, yapısında, dilinde, üslubunda çeşitli değişimleri beraberinde getirmiştir. Farklı şiirleri kaleme almaktan korkmadan hareket etmesi yalın dilini şiirlere karıştırmıştır. Orhan Veli Kanık'ın şiire özgüleri üzerine okumalar yapıldığında, genel çerçeveye bakıldığında iki ayrı şiire özgü tavır göze çarpar; Bu çerçeveden bakıldığında şiire özgü şekillenmesini sağlayan ana kaynağın mübadele olduğu dikkat çeker.

Orhan Veli Kanık, şiirinde özgün fikirleri ve tarzıyla geleneksel şiir prensiplerini sorgulamıştır. Onun eserleri, halkın kolayca anlayabileceği bir dil ve anlatımı benimser. Türk şiirinin ilerleyen dönemlerinde etkili isimler olarak kabul edilen Ahmet Haşim ve Yahya Kemal gibi şairlerden takdir almıştır. Ancak, geleneğin izlerini taşıyan şiirlerinin yanı sıra, şiirde yeni bir dönem açma çabası nedeniyle yeniliklere direnen ve hatta tuhaf bulan eleştirilerle karşılaşmıştır.

Şiirlerinde yaşamı eğlenceye dönüştürmeyi ve alaycı bir tavır sergilemeyi benimseyen Orhan Veli, bu duruşunu aldığı eleştirilere karşı da sürdürmüştür. Çoğu zaman eleştirilere kulak asmayı tercih eden ve hatta bazılarını cevapsız bırakan şair, kendi prensipleri doğrultusunda bir şiir geleneği oluşturmuştur. Bu yaşam felsefesi, genellikle inançsızlık, boşluk ve anlamsızlık duyguları etrafında şekillenmiştir.

Şiiri, "söz söyleme sanatı" olarak gören Orhan Veli Kanık'ın, şiirin ilerlediği son hali hoşuna gitmez ve şiirin dilinin günlük konuşma dilinden ayrı olmadığını söylemektedir. Şairlerin uyguladıkları dilin,

okuyucular tarafından anlaşılmasını temin etmek hedefiyle yazılar kaleme alan Orhan Veli Kanık'ın, dilin sadeliğini koruyarak şiirlerinde sade ve çocuksu bir dil kullanmıştır. Böylelikle şair, üslubunu gelenekten uzak tutmaya çalışarak kendine göre yeni bir şiir dili oluşturmaya başlamıştır.

Garip harekâtının ilk döneminde kaleme alınan şiirlerde genel olarak çocuk teması ağırlıklı bir yaklaşım sergilenmiştir. Türk şiirinde yer alan çocuğun hikayeci olması figür kimliği görülmesi ilk olarak Garip hareketi ile birlikte gerçekleştirilmiştir. Gariplik akımı içerisinde çocukluk temasına en çok vurgu yapan kişi Orhan Veli olmuştur. Çocuk edebiyatına görüşü La Fontaine'den tercüme ettiği fablların başına bıraktığı ön sözde bulunmaktadır (Ulucan, 2016: 4). Yazar çocuk edebiyatı açısından önemli olan masal, fabl ve tekerleme tarzını şiirlerinde uygulamıştır. Yaşamı fazla ciddiye almayan şair, hayatı oyun gibi görmüş ve bunun neticesinde de çoğu zaman çocuksu söyleyişle şiirler kâğıda dökmüştür.

Orhan Veli Kanık, dirlik şeklini ve dünya görüşünü aşırı olarak şiirlerine yaymış ve sokağı edebiyata aksettirmiş önemli bir isimdir. Onun şiirlerinde nasırdan Süleyman Efendi'ye kadar izler görülür.

Cemal Süreya'nın Hayatı

Asıl adı Cemalettin Seber olan yazar 1931'de Erzincan'da doğmuştur. Eğitim hayatına Ankara'da devam ederek maliye ve iktisat bölümlerini bitirmiştir. İş hayatında ilk olarak Maliye Bakanlığı'nda müfettiş yardımcılığı ve müfettiş olarak çalışmıştır. Görevini bir süreliğine bıraksa da daha sonrasında tekrar görevine dönmüştür. 1982'de müşavir maliye müfettişliğinden emekli olmuştur.

1960 yılında çıkarmaya başladığı Papirüs derisi yeterli ilgi görmediğinden dolayı dört sayı çıkarılmış ilerleyen yıllarda tekrar denense de istenilen kitleye ulaşamamıştır. Kültür Bakanlığı bünyesinde çeşitli görevlerde yer alan Cemal Süreya, çeşitli yayınevlerinde danışmanlık yapmış ve şiirleri yayınlanmıştır. Bu dönemler tanınmasında ve şiirlerin kabul görmesinde etkili olmuştur.

Politika, Aydınlık, Yeni Ulus ve Yazko Somut gazeteleri ile 2000'e doğru dergisi gibi çeşitli yayın organlarında köşe yazıları kaleme almıştır. İkinci Yeni hareketinin oluşmasında en önemli şair ve yenicilerinden sayılan Cemal Süreya'nın ilk şiiri "Şarkısı-beyaz", Mülkiye dergisinde yayınlanmıştır.

Cemal Süreya'nın Dil ve Üslub Anlayışı

Cemal Süreya, İkinci Yeni akımının önde gelen şairlerinden biridir. Şiirlerinde bu akımın temel özelliklerini başarıyla yansıtan Süreya, 1953 yılında ilk şiirini yayımlamış ve o tarihten itibaren yazdığı eserlerle edebiyat dünyasında saygın bir konuma sahip olmuştur. Türkçeyi geniş bir anlatım imkanı ve zengin bir dil olarak gören Süreya, dilin önemine sürekli vurgu yapmıştır. Kendisi Türk Dil Kurumu üyeliği yapmış ve dil konusunda orta bir yol izlediğini belirtmiştir, ancak son yıllarda öz Türkçe'ye daha fazla yönelmiştir (Cemal Süreya, 2002).

Süreya, dilin şiirde hem bir araç hem de bir ortam olduğunu ifade etmiştir. Diğer taraftan, Sartre'dan yola çıkarak, şiirin asıl ayırt edici niteliğinin, araç-dilden vazgeçildiği noktada başladığını savunmuştur. Ona göre, şiir dilindeki yangınlar yaratmak sanattır ve şiirin, bağımlılıklara ve oturmuş simetrilere karşı bir başkaldırı olduğunu belirtmiştir.

Süreya'nın şiir dili, onun gerçek düşüncelerine oldukça yakındır. Şiirsel özgünlüğün, yeni ve orijinal bir dil ile oluşturulabileceğini düşünmektedir. Şiir dili, bu yeni özgünlüğün hem kaynağı hem de ifade alanıdır. Süreya, şiiri bir sözcük sanatı olarak görür ve şiirin, konuşma dilinden çok uzaklaşmaması gerektiğini savunur (Kolcu, 2010).

Şiirinde dille oynayan Süreya, sözcüklerin manalarını değiştirir ve yeni anlamlar oluşturur. Ancak, bu yeni anlamlar rastgele değil, sağlam temellere dayanır. Süreya, sözcüklerle oynamada aşırıya kaçmaz ve cümlelerin canlı olduğunu kabul eder. Şiirinde düşüncüyü merkeze alan Süreya, çağrışımlar, sözcük oyunları ve soyutlamalarla şekli öne çıkarır ve yeni anlatım imkanları oluşturur (Perinçek ve Duruel, 1995).

ORHAN VELİ KANIK VE CEMAL SÜREYYA’NIN ŞİİRLERİNDE SORU

İşlevce Soru

Şiirler içerisinde çeşitli cümleler ile okuyucuya ulaşılmak istenmektedir. Gramer kitaplarında ve Türkçe literatüründe çeşitli soru cümlelerine yönelik tanımlamalar yapılmıştır “*Bir şey öğrenmek için yöneltilen söz veya yazı, sual*” şeklinde ifade edilmektedir.

Soru cümlesi: “*Soru kavramı kazandıran hangi? ne? kim? kaç? nasıl? gibi soru kelimelerinden biri ile ya da “evet” veya “hayır” karşılığını isteyen soru eki mi? ile kurulan cümle türüdür.*” olarak ifade edilmektedir (Korkmaz, 1992: 137). “*Soru, söz söyleyenin bilmediği bir şeyi öğrenmek istemesidir. Dilimizde bu kavram, “mi, ne, kim, nasıl, hani, hangi, nere, kaç, nice” lafızlarıyla temin edilir*” olarak ifade edilmiştir (Bilgegil, 1964).

Türkçede soru türünün bir çekim yapısı vardır. Soruyu ifade etmek isimler bir çekim eki almaktadır bunun sonucunda oluşmaktadır. İsimlerin soru şeklini almasındaki temel unsur soru ekidir. İsim ve fiillerin çokluk şeklinde de kullanılan türleri vardır. Türkçede yer alan soru kategorisinde ismin bir çekim şekli ile oluşmaktadır.

Bir fiil unsuru göstermekte olduğu hareketin bir şahıs tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini öğrenebilmek amacıyla cevaba ulaşmaya yönelik soru ifadesi yöneltilmektedir. Soru, temel olarak bildirme, bir yargıyı ifade etmek amacıyla kullanılmaktadır. Diğer ifade ile soru ifadesi var veya yok kavramlarına yönelik oluşturulmaktadır (Karaağaç, 2013: 706).

Türk dilinde temel olarak yapısı bakımından üç temel soru yapısı yer almaktadır. Bunlar şu şekildedir;

1. Ana yardımcı eylem ve onun soru biçimiyle,
2. Soru sözleriyle,
3. Titreleme veya soru titrem birimi ile (Karaağaç, 2013: 707)

İşlevce soru tip farklı kullanım biçimlerine sahiptir. Bir varlık veya öğrenme amacıyla oluşturulan sorular olduğu gibi, dil kullanıcısının farklı amaçları doğrultusunda da soru tipleri oluşturulabilmektedir.

Seçmeli Soru

Seçmeli sorunun genel yapısı çeşitli cevaplara sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Genellikle iki farklı cevaba sahip olması seçmeli soru tipinin oluşmasını sağlamaktadır (Karaağaç, 2013: 708). Seçmeli soruda şairler genellikle okuyucusuna iki farklı seçenek sunarlar ve okuyucunun bunun üzerine karar vermesini istemektedirler.

Orhan Veli ve Cemal Süreyya şiirlerinde bu soru tekniğinden oldukça sık yararlanmışlardır. İki yazarında bu teknik ile kaleme aldığı birçok eserinin olduğu dikkat çekmektedir.

“*Kılığı, kıyafeti nasıl?*

“*Şık mı, sünepe mi?*

“*Siyasi mi, bastonu var mı elinde?*

“*Yoksa kaküllü, bıyıklı; Hokkabaza mı benziyor?*

“*Ambardan mı çıkacak, kamaradan mı?*

“*Yoksa ateşçi filan mı, Çalışarak mı geliyor gemide?’’*

Şairin bu mısralarında okuyucuya iki seçenek sunulmaktadır. Burada okuyucuya sorulan seçenekler “*şık mı, sünepe mi?, Ambardan mı çıkacak, kamaradan mı*” şeklinde iki farklı seçenek sorulmaktadır.

Düşünme Sorusu

Kendi kendine sorulan sorudur. Bu sorunun genel amacı kişinin kendisinde cevaba ulaşması amaçlanmaktadır. Doğrudan okuyucuya yönelik olmayan şairin kendisine sorduğu ya da okuyucuların kendilerine sormalarını istediği soru tipi olarak dikkat çekmektedir. (Karaağaç, 2013: 708). Bu bölümünde birinci Teklik/Çokluk şahıs zamirle ve fiil çekimli örnekler ele alınmıştır.

“Benim de mi düşüncelerim olacaktı,
Ben de mi böyle uykusuz kalacaktım,
Sessiz, sedasız mı olacaktım böyle?
Çok sevdiğim salatayı bile Aramaz mı olacaktım?
Ben böyle mi olacaktım?”

Orhan Veli Kanık, “Sevdaya mı Tutuldum?” şiirinin başlığında da olduğu gibi şiirine soru sorarak başlamıştır. Şiirin devam eden kısımlarında da soru sorma devam etmektedir.

Zamir Sorusu

Yapısında soru zamiri taşıyan soru türü olarak kullanılmaktadır (Karaağaç, 2013: 708). Orhan Veli, anlatımında soru özelliğini oldukça sık kullanmıştır. Aşağıda yer alan eserinde bu tekniğin eserinde her kısmında rastlamak mümkündür.

“Kim söylemiş beni
Süheylâ'ya vurulmuşum diye?
Kim görmüş, ama kim,
Eleni'yi öptüğümü,
Yüksekkaldırımında, güpegündüz?
Melâhat'i almışım da sonra
Alemdara gitmişim, öyle mi?
Onu sonra anlatırım, fakat
Kimin bacağını sıkmışım tramvayda?”

Dolaylı Soru

Bu soru tekniğinin kullanımı doğrudan değil dolaylı olarak sorunun yöneltmesi ile oluşmaktadır (Karaağaç, 2013: 708).

“Yemek yemek üstüne ne düşünürsünüz bilmem
Ama kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı...”

Dolaysız Soru

Sözün kendi anlamındaki soru türüdür. Soru sözleriyle sorulan bütün sorular bu gruba girmektedir. Bu soru tekniği direkt olarak okuyucuya aktarılmaktadır. Bu soru tipinde okuyucunun soruyu daha doğru ve net bir şekilde anlaşılması sağlanabilmektedir (Karaağaç, 2013: 708).

“Arzular ve Hâtıralar
Arzular başka şey,
Hâtıralar başka.
Güneşi görmeyen şehirde,
Söyle, nasıl yaşanır?”

Ret-Kabul Sorusu

Bu tip soru tarzının amacı şiirin içeriğinde aktarılmak isteneni kabul veya ret görülmesine olanak sağlamaktadır. İfadenin esas içeriğini tasdik etmeyi veya reddetmeyi öne süren sorudur (Karaağaç, 2013: 708).

“Bu rüya gibi geceden sonra
Gidecek mi o maziden gelen? ...”

Retorik Soru

Retorik soru tipinin temel amacı okuyucunun dikkatini çekmeye, heyecanını yükseltmeye herhangi bir olumlu ve olumsuz cevaba yönelik olmayan soru tipleri şeklinde uygulanmaktadır. Okuyucunun şiiri okurken nabzının yükselmesine içindeki duyguların ortaya çıkmasını amaçlamaktadır (Karaağaç, 2013: 708).

Onay Sorusu

Onay tekniğinin kullanılması basit bir ifadeyle okuyucudan onay bekleyen bir soru tipi olarak oluşturulmaktadır (Karaağaç, 2013: 708).

*“Sonra nasıl oldu bıraktık işi
Yahu dedik var mı bunun ötesi...”*

Uzlaşma Sorusu

Özellikle sözlü dil kullanımında, düz cümle şeklinde, fakat sorunun kabul görmeyeni kabul göstermeye çalışmasını ifade etmektedir (Karaağaç, 2013: 708).

*“Ya o, Muallâ’yı sandala atıp,
Ruhunda hicranın’ı söyletme hikâyesi?”*

İkili Soru

Birden fazla soru zamiriyle, cümle öğelerinin birden fazlasının sorulduğu sorudur. Şiir içerisinde birden fazla soruyu okuyucusuna yönelten soru tipi olarak dikkat çekmektedir (Karaağaç, 2013: 708).

*“Denizden yeni mi çıkmıştı neydi;
Saçları, dudakları
Deniz koktu sabaha kadar;
Yükselip alçalan göğsü deniz gibiydi...”*

“Yapmadı değil mi?” soru cümlesinden çıkan sonuç aslında “yaptı”dır. Kanık’ın “Deniz Kızı” şiirinde de buna benzer bir kullanım söz konusudur. “Denizden yeni mi çıkmıştı neydi” cümlesinden çıkarılacak sonuç “evet yeni çıkmıştır.” Yani bu her iki cümlede de dilbilgisel yönden bir soru var ancak anlamsal yönden herhangi bir soru yoktur diyebiliriz. Şair, karşısındaki kişinin durumunu bilmesine rağmen sanki bu durumu bilmiyormuş gibi yaparak tecahül-i arif sanatını kullanarak okuyucu ile buluşturmuştur.

Karşı Çıkma Sorusu

Cevap yerine sorulan soru olarak dikkat çekmektedir. Şairin kendisini sorgulaması ve kabul edemediği noktaları sorgulaması olarak kullanılmaktadır (Karaağaç, 2013: 708).

*“Şiir yazdım bunca senedir,
Ne buldum?
Eşkîyalık edeceğim bundan sonra...”*

Soru Cevap Tekniği

Yapısında soru ve cevabı bir arada bulunduran sorudur. Şair, şiirlerin içerisinde soruyu sorar ve cevabı da sorunun içerisinde yer vermektedir. Okuyucuya daha bir çerçeve sunan bu teknik farklı cevapların yerine kendi sunduğu cevabın kabul edilmesini sağlamaktadır.

*“Mektup alır, efkârlanırım;
Rakı içer, efkârlanırım;
Yola çıkar, efkârlanırım.
Ne olacak bunun sonu, bilmem.
“Kazım ’ım” türküsünü söylerler,*

Üsküdar'da; Efkârlanırim.'''

SONUÇ

Şiirler çeşitli amaçlar doğrultusunda şairler tarafından kullanılmaktadır. Kimi zaman toplumun cevaplamak istediği kimi zamanda kendilerinde aradıkları cevaplara ulaşabilmek adına şiirlerde soru tekniği kullanılarak istediklerine ulaşmaya çalışmaktadırlar. Türk edebiyat tarihinin en önemli yazarlarından olan Orhan Veli Kanık ile Cemal Süreya'nın şiirlerinin incelendiği bu çalışmada şairlerin hayatları ve soru tekniği kullanılan eserleri incelenmiş eserlerinde okuyucuya aktardıkları dil ve üslup üzerinde durulmuştur. Dil Bilimi Terimleri Sözlüğünde fonksiyonel olarak soruyu seçmeli soru, ünlemli soru, karşı çıkma sorusu, cümleyi değil cümle öğelerinden birini sorma sorusu, ikili soru, düşünme sorusu, dolaylı soru, zamir sorusu, dolaysız soru, ret kabul sorusu, ayırıcı soru, retorik sorusu, uzlaşma sorusu, onay sorusu olarak farklı soru teknikleri açıklanmış ve örnekler ile desteklenmiştir.

Orhan Veli Kanık, Türk şiirine yeni konular kazandırması beklenen gelenekten değişik bir söyleyiş ve şekil getirmesi yönüyle hem kendi zamanında isminden sürekli konuşulmuş hem de sıra dışı şairlere esin kaynağı olmuştur. İkinci Yeni akımının en önemli şairlerinden biri olan Cemal Süreya ise sözü edilen akımın bütün niteliklerini şiirlerine aktarmış ve yazdıklarıyla edebiyat dünyasında sevilen, ve değer gören bir konuma ulaşmıştır.

Orhan Veli Kanık'ın şiirlerinde düşünme sorusuna ve zamir sorusuna Cemal Süreya'dan daha çok yer verdiği dikkat çekmektedir. Diğer bütün tasniflerde ise Cemal Süreya'nın şiirlerinde daha fazla örneğe yer verdiği belirlenmiştir. Dolaylı soru tasnifini gerçekleştirirken hangi, hanginiz, kaç, nasıl, ne, neden, nedense, nerde, nerden, nereye, neye, niçin şeklinde alfabetik olarak gruplandırılmıştır. Bu grubu da kendi içerisinde gruplandırırken akımların meydana geliş tarihleri temel alınmıştır.

Orhan Veli Kanık'ın ve Cemal Süreya'nın şiirlerinde acaba, yoksa, kim bilir gibi kalıplaşmış sözler kullandıkları belirlenmiştir. Bu kalıplaşmış sözler de kendi içerisinde gruplandırılarak bir sıralamaya bağlı kalınmıştır.

İki şairinde yoğun olarak kullandığı bu teknik okuyucusuna içine çeken ve okuyucusu ile bağ kurma yeteneğine sahip bir tekniktir. Şairlerin kaleme aldıkları ustaca eserler bu tekniğin daha etkin ve verimli olmasına olanak sağlamaktadır.

Toplumların kimliklerin oluşmasında ve varlıklarını korumasına sanat her zaman önemli bir nokta olmuştur. Geçmişten günümüze ulaşan bu eserler çeşitli teknikler ile dahada güçlü bir hale gelmişlerdir

KAYNAKÇA

Aydın, E. (2011). *Orhan Veli'nin şiirlerinde öykü izleri, Sait Faik'in öykülerinde şiir izleri*, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.

Cemal Süreya- Şairin Hayatı Şiire Dâhil. 2. baskı. İstanbul: Can Yayınları

Doğan, M. (2007). *Cemal Süreya Şiiri (Yapı, Tema ve Anlatım)*. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Durdu A. (2019). *İkinci Yeni Şiirinde Toplumsal Meseleler [Cemal SÜREYA, Edip CANSEVER ve Turgut UYAR Örneği]*. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.

Ergül, M., S. (2016). *Cemal Süreya Şiirinde Bedenin Yazınsallaşması*. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bilkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Gökçalp G. (2009). Metinler arası İlişkiler Işığında Cemal Süreya Şiirinin Bileşenleri. *Turkish Studies*, 5(4), 435- 463

Gönülal, Y., Ö. (2012). *Cumhuriyet Dönemi Dil Tartışmalarının Türk Dili Eğitime Yansımaları-(Toplum Dil Bilimi Bakımından Bir İnceleme)*. (Yayımlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı, İzmir.

İlhan, N. (2010). *Cemal Süreya (Hayatı, Edebî Fikirleri ve Şiiri)*. (Yayımlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

- Kanık, O.V. (2003). Bütün Şiirleri. 49. baskı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
- Kanık, O.V. (2014). Şairin İşi, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları
- Kara, Ö.T. (2013). Türkçenin Kuralları Dışına Çıkan Bir Topluluk: İkinci Yeniciler. Tarih Okulu Dergisi 6, 451- 480.
- Karaağaç, G. (2013). Dil Bilimi Terimleri Sözlüğü. Ankara: TDK Yayınları
- Karaca, A. (2013). İkinci Yeni Poetikası. 3. baskı. Ankara: Hece Yayınları
- Karadeniz, M. (2015). Cemal Süreya'nın Şiir Estetiğinde Poetik Sadakat: Poetike ve Şiir Arasındaki Mütakabiliyet. (Yayımlanmamış doktora tezi). Malatya: İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Kayabaşı, Ö. (Dr.) (2011). 1960-1980 Arası Toplumcu Gerçekçi Şiir ve Problemleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Kaymaz, Z. (2000). Türkçede Soru Yapma Şekilleri ve Anlam Özellikleri. IV. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri II
- Kılınçarslan, B. (2009). Orhan Veli'nin Şiirlerinde Kelime Sıklığı Üzerine Bir Araştırma. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Koç, M. N. (2006). Cemal Süreya'nın Düzyazılarında Şiir İle İlgili Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Özsoy, M.Ş. (2001). Kanık'sadığım Biri Orhan Veli. Ayna Yayınları Perinçek F. ve Duruel N. (2008).
- Sağlık, Şaban, "Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Şehir", Hece, Medeniyet, Edebiyat ve Kültür Bağlamında Şehirlerin Dili Özel Sayısı, Yıl: 13, S. 150/151/152, Ankara 2009, s. 308-326.
- Sağlık, Şaban, "Kurmaca Âlemin Kurmaca Sözcülerinden Romanda ZamanMekân-Tasvir", Hece, Türk Romanı Özel Sayısı, Yıl: 6, S. 65/66/67, Ankara 2002, s. 130- 163.
- Savaş, Ersin- Celal, Vahit, "Bir Biyografi Denemesi: Latifi, Hayatı ve Bazı Eserleri", Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.3, S. 1, Ağrı 2017, s. 11-19.
- Süreya, C. (2000). "Orhan Veli'nin Yanlışı". Toplu Yazılar I. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları
- Süreya, C. (2002). Günler, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları
- Süreya, C. (2013). Güvercin Curnatası, (Konuşmalar, Soruşturma Yayınları). (haz. Nursel Duruel). 6. baskı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları
- Süreya, C. (2013). Güvercin Curnatası, (Konuşmalar, Soruşturma Yayınları),(haz. Nursel Duruel), 6. baskı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları